

वर्तमान परिपेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं में नारी उत्कर्ष

राजेश कुमार सिंह¹ एवं जितेन्द्र शर्मा²

1. शोध छात्र, दर्शन शास्त्र, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म0प्र0
2. विभागाध्यक्ष योग विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक, म0प्र0

Received : 15/05/2022

1st BPR : 28/05/2022

2nd BPR : 05/06/2022

Accepted : 11/06/2022

Abstract

मनुष्य समाज के दो विभाग हैं एक नर दूसरा नारी। दोनों के सहयोग से ही सब क्रियाकलाप चलते हैं तथा सब प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन होता है। वंश परम्परा चलने और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य का अस्तित्व बनाये रखने में नारी का 99% योगदान है। नारी ही परिवार का सृजन, विकास और नियंत्रण करती है। इन सभी विशेषताओं की दृष्टि से देखा जाए तो वह पुरुष की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और श्रेयष्कर है। जिस शब्द ने नारी को विकसित होने, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया वहाँ वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय समृद्धि में बढ़ चढ़कर योगदान देने में अपनी भूमिका अदा कर रही है। नारी का महत्व यदि समझा जा सके और स्नेह सहयोगपूर्वक उसकी क्षमता, कौशल, प्रतिभा बढ़ाने में योगदान दिया जाए तो निश्चित ही भविष्य में वह अगले दिनों वह हर क्षेत्र में महती भूमिका निभा सकती है। किसी भी देश व समाज में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यदि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए एवं उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाये तो निश्चित ही वह पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में विकास में अपना योगदान देने में अपनी भूमिका निभा सकती है। चाहे वह शहरी महिलाएँ हो या ग्रामीण महिलाएँ, यह सिद्धांत सभी के लिए समान है परन्तु ग्रामीण परिवेश, परिस्थिति, संस्कृति शहरों से भिन्न होने के कारण समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं। नारियों के प्रति मध्यकाल से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात् तक उनके प्रति किए गए दुर्व्यवहार एवं नारकीय दुर्दशा के कारण नारियों में आत्महीनता की ग्रंथि पीढ़ियों से जमी हुई है, वह स्वयं को हीन, असमर्थ, दीन, दुर्बल, पराधीन एवं दुर्भाग्यपूर्ण मान बैठी है। इस मान्यता के कारण देश एवं समाज में न कोई सुधार, विकास हो सकेगा और न ही परिवर्तन। ऐसे में नारियों को समर्थ, सशक्त बनाना हर व्यक्ति का दायित्व है। उसके लिए नारी उत्कर्ष की महती आवश्यकता है जिससे नारी वैदिक काल की तरह वर्तमान समय में भी अपना गौरव और गरिमा को स्थापित कर सके।

Key words: ग्रामीण महिलाएं, नारी उत्कृष्टता एवं वर्तमान काल।

प्रस्तावना

भारत देश गांवों का देश माना जाता है। 07 लाख से अधिक गांव देश में विद्यमान हैं जिसमें देश की 75% आबादी गांव में निवास करती है इस आबादी में आधी जनसंख्या महिलाओं की मानी जाती है। भारत देश की स्वतंत्रता के पश्चात् गांवों में शिक्षा, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक चेतना के विकास के परिणामस्वरूप गांवों के विकास स्तर में वृद्धि हुई। साधन-सुविधाएँ बढ़ने से जीवन सरल तो हुआ परन्तु कुछ विसंगतियां अभी तक निरंतर बनी हुई हैं जिनमें ग्रामीण नारियों की स्थिति आज भी दयनीय है, विचारणीय है। ग्रामीण नारियों की स्थिति को नजरअंदाज करने का तात्पर्य है देश की आधी आबादी की उपेक्षा करना या पददलित करना। अगर ग्रामीण महिलाओं का उत्थान नहीं होगा तो देश, समाज, परिवार कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकेगा। ग्रामीण महिलाओं की प्रगति के संदर्भ में अपना देश प्रतिगामी स्तर का ही माना जाता रहा है। यहाँ सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्यावध, बाल विवाह, कन्या विक्रय, नारी दासी, पुत्री भेद, बलात्कार या व्यभिचार जैसे प्रचलनों को सहना स्वाभाविक माना और बिना किसी विरोध विवाद के साथ सहन किया जाता रहा। शिक्षा, व्यवसाय, प्रबंधन, शासन एवं नेतृत्व जैसे अवसरों व अधिकारों से उसे प्रायः वंचित ही रखा जाता रहा है। घूंघट, पर्दाप्रथा आज पूर्ण रूप से नहीं मिटी है। घरों की चार दीवारी में कैद ग्रामीण महिलाएँ आज भी बाहर नहीं निकल पातीं तथा उपयोगी कार्यों के लिए भी स्वतंत्रता नहीं मिली। वर्तमान की इस उपद्रव रहित स्थिति देखकर ग्रामीण महिलाओं में नारी उत्कर्ष की समस्या को समझना न मानने वाले लोग यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें तो उन्हें लगेगा कि यह देश की सबसे प्रमुख समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए वह मानो पुरजोर से आग्रह कर रही है।

संसार के सभी देशों की महिलाओं की अपने-अपने ढंग की समस्याएँ हैं। उन सबकी समस्याओं से अवगत होने के पश्चात् यह समझ में आया कि हमारे देश में ग्रामीण महिलाओं के पिछड़ेपन की समस्या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक

चुनौतीपूर्ण और संघर्षात्मक है। उसे सुलझाने एवं समाधान में नारी उत्कर्ष नैतिक एवं बौद्धिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत आवश्यक है।

प्रज्ञापुराण 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण आलोच्य ग्रंथ है जिसका प्रणयन पं. श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1985 में किया था। प्रज्ञापुराण 6 खण्डों में विभाजित है। प्रज्ञापुराण के तृतीय खण्ड, परिवार निर्माण के अंतर्गत नारी महात्म्य प्रकरण में नारी उत्कर्ष की अवधारणा की विस्तृत रूप से विवेचना की है जिसमें नारियों की प्राचीन काल में गौरव गरिमा को व्यक्त किया गया है तथा मध्यकाल में हुई नारियों की दुर्गति की चर्चा बहुत दुख एवं क्रुदन के साथ किया है। वर्तमान में नारी उत्कर्ष की अवधारणा से सम्पूर्ण नारी समाज को अपने मूल्य, गौरव गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उत्कर्ष योजना भी प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर ही भारतीय समाज के गांवों में बसी ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति से उठाने के लिए नारी उत्कर्ष को प्रस्तुत आधार के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। नारी उत्कर्ष का तात्पर्य है, नारी का समग्र विकास। नारी को शिक्षित, सुसंस्कारी, स्वावलंबी एवं पराक्रमी बनाना ही नारी उत्कर्ष है।

भारतीय संस्कृति में नारी का स्वरूप

भारतीय संस्कृति में सामाजिक एवं धार्मिक स्तर पर नारी को सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है – जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं – “यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।” तथा यहाँ तक कहा गया है कि स्त्री और श्री में कोई भेद नहीं है। “स्त्रियः श्रियस च गेहेषु न विशेषोऽस्ति क्रश्चन।”¹ वेदों में नारी के वीर भाव के कारण सिंहनी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाली, सहस्र गुणों वाली, शील पराक्रमी आदि रूपों में प्रशंसा किया है।² शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि नारी बिना पुरुष का जीवन व्यर्थ है, माना है।³ तैत्तरीय ब्राह्मण में नारी को अर्धभाग के रूप स्वीकार करते हुए पुरुष की अर्धांगिनी भी माना है। अतः यज्ञ एवं श्रेष्ठ कार्यों में नारी की उपस्थिति को आवश्यक मानते हुए कहा है कि स्त्री बिना कोई भी यज्ञ एवं श्रेष्ठ कार्य पुरुष द्वारा किया जाए तो वह अपूर्ण है।⁴ यहाँ तक कि व्यास संहिता में कहा गया है कि ‘पत्नी के प्राप्त होने के पूर्व तक पुरुष अपूर्ण है’ यापन्न विदन्ते जायां प्रावदर्धो भवेत् युमान।⁵

भारतीय इतिहास में नारी को अग्रणी रूप में प्रतिष्ठित किया है। डॉ. सुषमा शुक्ला लिखती हैं – वृहदारण्यक भारतीय इतिहास के उस महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है जिस युग में नारी दार्शनिक सभाओं में भाग लेती थी और जीवन के आध्यात्मिक तत्त्व दर्शन संबंधी विषयों पर शास्त्रार्थ करती थी, उस युग में भारतीय समाज में नारियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था।⁶ वृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी, गार्गी को वाचकवनी तथा ब्रह्मवादिनी के नामों द्वारा उल्लेख है जिसमें याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क्य-गार्गी संवाद से उनकी ब्रह्मविद्या में पारंगित विद्वता तपनिष्ठा से इन नारियों की श्रेष्ठता प्राप्त होती है।⁷ शास्त्रों में नारी के विविध आदर्शों के रूप में भी उसकी महिमा का गुणगान हुआ है। उसे मंत्री, दासी, माता रमणी, धरित्री आदि रूपों में संज्ञा दी गई है-कार्येशु, मंत्री करणेषु दासी भोजेस्यु माता रमणीषु रम्भा। धर्मानुकूला क्षमया धरित्री। अर्थात् कार्य में मंत्री के समान सलाह देने वाली, सेवादि में दासी के समान कार्य करने वाली, भोजन में माता के समान पथ्य देने वाली आनंदोपभोग के लिए रंभा समान है, सरस है धर्म और क्षमा को धारण करने में पृथ्वी के समान क्षमाशील ऐसे 6 गुणों से युक्त नारी इस विषय का एक दुर्लभ रत्न है।⁸

महाभारत के एक श्लोक में नारी के विविध रूपों का वर्णन मिलता है – जननी जन्मकाले च स्नेहकाले च कन्यका। भार्या भोगाय सम्पूतता अन्तकाले च चारिका। एकैव कालिका देवी विहरन्ती जगत्त्रये।। अर्थात् वही नारी शक्ति जननी के रूप में जन्म देती है। पुत्री के रूप स्नेह पात्रा बनती है। पत्नी के रूप में भोग प्रदान करती है। अंत में कालिका चिता के रूप में अपनी गोदी में चिरकालिक निद्रा में सुला देती है, वही तीनों लोकों में संव्याप्त है।⁹ इस तरह एक नारी, अनेक रूपों में विद्वमान है, जो माता, पुत्री, पत्नी एवं महाशक्ति के रूप में संव्याप्त मानी जाती है।

प्रज्ञापुराण में नारी स्वरूप एवं महिमा

शास्त्रीय परम्परा का अवलंबन लेते हुए प्रज्ञापुराण में भी इस परंपरा का संयुक्त श्रृंखला रूप में नारी को कामधेनु, अन्नपूर्णा, ऋद्धि-सिद्धि इत्यादि उपाधि को व्यक्त करते हुए वर्णन किया है – “नारी महाविद्या है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी मूर्तिमान कामधेनु है, अन्नपूर्णा है, ऋद्धि है, सिद्धि है, और वह सब कुछ है जो मानव प्राणी के समस्त अभावों कष्टों और संकटों के निवारण में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धायुक्त सदभावना से सींचा जाए तो यह सोमलता विश्व के कणकण को स्वर्गीय परिस्थितियों से ओतप्रोत कर सकती है।”¹⁰

नारी जाति का देवी रूप में वर्णन देवी भागवतपुराण के संदर्भ में कहा है कि – विद्याः समस्तास्तवदेवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।¹¹ उसी प्रकार प्रज्ञापुराण में भी नारी की महिमा का वर्णन है- जिस प्रकार कुम्हार चाक पर अपनी अंगुलियों की कुशलता से गीली मिट्टी को विविध आकारों एवं खिलौनों, बर्तनों के रूप में ढाल देता है उसी प्रकार नारी अपने पुत्र, पिता और परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को इच्छानुसार ढालने, बदलने में समर्थ है। इसी कारण उसे देवी की उपमा और प्रधानता दी है। देवता उनके (देवियों) अनुसार होते हैं। ... देवियों की अमर्थना की

शास्त्र में बहुत महिमा गाई है, वह वस्तुतः यथार्थ है। वे शीघ्र संतुष्ट होती हैं और वरदान देती हैं।¹² प्रत्यक्ष देवियों के रूप में नारी समुदाय को देखा जा सकता है। नारी के उत्थान एवं पतन से सम्पूर्ण परिवार का उत्थान, पतन निर्धारित होता है तथा नारी के त्याग, सेवाभाव का प्रज्ञापुत्राण में वर्णन करते हुए प्रशंसा भी की है—नारी परिवार की धुरी है। उसी की उत्कृष्टता, निकृष्टता पर गृहस्थ का उत्थान, पतन निर्भर करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पुरुष तो उसका सहायक मात्र है। वह साधन जुटाता है और सहयोग देता है। प्रायः शैया त्याग से लेकर जब तक रात्रि में घर के सदस्य सोते हैं, तब तक होने वाले घर के प्रत्येक कार्य में प्रतिक्षण व्यस्तता इसी से देखी जाती है। निरंतर उस परिकर में छापी रहने के कारण उसी की प्रशंसा अधिक है।¹³ इस तरह नारी के जीवनक्रम को देखा जाए तो त्याग, तप पूर्ण सदगुणों से उसे देवी की संज्ञा दी गई है। नारी देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है। सभी विद्याओं में स्त्रियां ही देवी रूप में विद्यमान हैं, इसलिए इसे नारी शक्ति कहा गया है। देवताओं की जन्मदात्री एवं देवत्व संस्कार को देने वाली, सृष्टि की विशेष कृति के रूप में वर्णन किया है।

नारी की गौरव गाथा को उद्घाटित करते हुए प्रज्ञापुत्राण में वर्णन किया है कि – नारी का सबसे बड़ा महत्व उसके जननी पद में निहित है। यदि जननी न होती तो कहीं से सृष्टि का संपादन होता और कहीं से समाज की रचना होती। यदि माँ न हो तो वह कौन सी शक्ति होती जो समाज से अनीति और अत्याचार मिटाने के लिए सूरमाओं को धरती पर उतारती। यदि माता न होती तो ये बड़े-बड़े वैज्ञानिक, प्रकाण्ड पण्डित, कलाकार अप्रतिम साहित्यकार, दार्शनिक, मनीषी, महात्मा, एवं महापुरुष किसकी गोद में खेल-खेलकर धरती पर पदार्पण करते। नारी शक्ति समाज तथा राष्ट्र की माता ही नहीं वह जगतजननी है।¹⁴ प्रज्ञापुत्राण में वैदिक काल में नारी की गरिमा का उल्लेख करते हुए वर्णन किया है कि “वैदिक काल में अनेक विदुशी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की और उसका साक्षात्कार किया।” वैदिक ही नहीं पुराणिक काल में भी जो कार्य देवताओं के लिए असाध्य रहे तब उन्होंने मातृशक्ति और उसी की सहायता से अभीष्ट कार्य को पूर्ण कराया।¹⁵

इस तरह वैदिक, पौराणिक शास्त्रों में नारियों के स्वरूपों एवं महिमा का वर्णन अद्भुत है जिसे समाज में इनकी गरिमा को स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। नारी की गौरवमयी प्रतिष्ठा को परिवार एवं समाज में स्थापना आवश्यक रूप से किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे समाज में नारियों की गरिमा एवं महत्व को विकसित कर नारियों की आदर्श रूप में परिणति किया जा सके। वैदिक काल की भारतीय संस्कृति में जो नारी का स्थान था, पुनः उसी तरह वह प्रतिष्ठित हो सके।

वर्तमान परिपेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

भारतीय समाज में स्त्रियों को 20वीं सदी के दौरान, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक, आयातों के बाबजूद भी ग्रामीण समाज में स्त्रियों को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो शासन एवं नियम प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत संविधान ने दिया है। इन सभी अधिकारों, सुरक्षा, समानता के बाबजूद भी ग्रामीण महिलाओं को समाज में बरावरी का दर्जा न देना, उसे पुरुषों के समकक्ष न समझना, इस विकसित समाज की एक बहुत बड़ी विडम्बना है। यह भी सत्य है कि महिलाएँ इस वर्तमान समय में वह अनेक क्षेत्रों में अपना मुकाम बना रही हैं, तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान भी दे रही हैं। ग्रामीण समाज की मध्यम वर्ग की महिलाएँ धीरे-धीरे विकसित हो रही हैं लेकिन अधिकांश वर्ग में महिलाएँ उपेक्षित हैं। ग्रामीण जीवन में आज भी बहुओं को निर्भयता से जलाया जा रहा है, तलाक, संबंध विच्छेद आदि बदनमा दाग हैं और पुरुष की आजादी है। जहाँ कन्या भूषण हत्या एक आम समस्या है। पर्दाप्रथा, घूँघट, चारदीवारी में कैद रहना आज भी ऐसी विषयता ग्रामीण समाज में महिलाओं में आज भी बनी हुई है। ग्रामीण समाज में स्त्रियों में इतने बंधन हैं जितने किसी देश में नहीं हैं। यह अमानवीय दुर्व्यवहार पतनशील समाज में ग्रामीण महिलाओं के साथ हो रहे हैं फिर भी स्त्रियाँ जीवित हैं। यह प्रथा अत्यंत हीन व विचारणीय है। प्रज्ञापुत्राण में भी स्त्रियों के इस अमानवीय दुर्व्यवहार को व्यक्त किया गया है – संसार के सभी क्षेत्रों में नारी, पीडित और पददलित रही है। इसका प्रमुख कारण नारी संबंधी अतिवाद का एक सिरा है कि कामनी, रमणी, भोग्या आदि बनाकर उसे आकर्षण का केन्द्र बनाया गया। अतिवाद का दूसरा सिरा है उसे पर्दे, घूँघट की कठोर जंजीरों में जकड़कर अपंग सदृश बना दिया गया। उस पर इतने प्रतिबंध लगाए गए जितने कैदी और पशु भी सहन नहीं कर सकते।¹⁶ यह समस्या आज भी ग्रामीण समाज में परम्परागत रूप से विद्यमान है, जो किसी न किसी रूप से ग्रामीण महिलाओं में विषम समस्याओं और चुनौतियों के रूप में देखने को प्राप्त होता है।

ग्रामीण समाज में रीतिरिवाज, अंध परंपराओं तथा रूढ़ियों भी ग्रामीण महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण हैं। वर्तमान समय में हम शिक्षित एवं विकसित समाज का हिस्सा हैं परन्तु ग्रामीण जीवन में अभी भी मानसिकता पक्षपात पूर्ण है। वैसे तो ग्रामीण जीवन में सारे घर की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों ही सुपुर्द है, घर के कामकाज के अतिरिक्त घरेलू कार्यों, बच्चों का पालन पोषण, स्वास्थ्य, परिवार एवं पति की सेवा सुश्रुषा तथा साथ साथ सभी घरेलू कार्यों में सहयोग करती है। पुरुष घरेलू कार्यों को करने में परहेज करता है। ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता रसोईदारिन, धोबिन, चौकीदारिन आया जैसी मात्र बनकर रह गई है। कई बच्चों को जन्म देने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। मानसिक दृष्टि से कुंठाओं, मनोग्रथियों के रूप में डरी, सहमी, दीनहीन, घबराई हुई भी देखी जाती है।

भारतीय समाज में चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण आज भी स्त्रियां घरेलू हिंसा, अत्याचार, यौन शोषण बलात्कार कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध देखने को प्राप्त होते हैं। एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ है कि एक महिला के साथ बलात्कार प्रति 26वें मिनट में, घरेलू विवाद को लेकर स्त्री मारपीट का शिकार होती है। 43वें मिनट पर किसी महिला का अपहरण, तथा 102वें मिनट पर दहेज के कारण स्त्री की मौत होती है। प्रतिवर्ष देश में दहेज के कारण 1000 से अधिक स्त्रियां मारी जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या के मामलों की गिनती ही नहीं है। साक्षरता की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। यहाँ प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में 44 स्त्रियां ही साक्षर हैं।¹⁷ तात्पर्य ग्रामीण महिलाएँ इस सर्वे में अधिकांश हिंसा, यौनशोषण, बलात्कार, दहेज प्रताड़ना एवं उनसे हुई मृत्यु अधिकांशतः ग्रामीण समाज में ही देखने को मिलता है।

समाज में दोहरी मानसिकता महिलाओं के प्रति बनी रही तो नारी का विकास या उत्थान असंभव है। इसके लिए ग्रामीण समाज की महिलाओं के प्रति सकारात्मक एवं सहयोगात्मक भाव अपेक्षित है तभी महिलाओं के प्रति उत्पन्न समस्याओं एवं चुनौतियों को खत्म किया जा सकता है।

ग्रामीण महिलाओं में नारी उत्कर्ष की अनिवार्यता

भारतीय समाज में इन दिनों औचित्य अपनाए जाने की मांग उठ रही है। इस समय भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति जो नारी जागरण, महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा को लेकर जो विष्वव्यापी आंदोलन चल रहा है, वही स्वरूप ग्रामीण महिलाओं में भी इसका प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है। जहां देश की आधी आबादी यदि उपेक्षित रही तो समाज का पतन होना सुनिश्चित ही है। इसलिए ग्रामीण महिलाओं के प्रति पुरुषों को भी समता का पक्षधर, सघन सहयोग देकर परस्पर खींचतान में लगी हुई शक्तियाँ, मिलजुलकर परिवार एवं समाज के सृजन में संलग्न होंगी। प्रथा श्रेष्ठ सत्परिणाम, प्राप्त होने से हर्ष की अनुभूति कर सकेंगी। समुन्नत नारी जब अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से संपन्न होगी तो उसे पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं वरन उसका प्रभाव हर क्षेत्र पर अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होगा। अनेकों दुष्प्रवृत्तियों का परिमार्जन कुरीतियों और कुप्रथाओं का उन्मूलन होगा और समानान्तर सत्प्रवृत्तियों का स्थापना अनायास होती चली जाएगी। व्यक्ति और समाज में इनकी असाधारण प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होगी। नीति, निष्ठा अपनाने के लिए सभी क्षेत्रों में उमंग उभरेगी एवं पुरुषों में श्रेष्ठ परिवर्तन की संभावनाएँ विकसित हो सकेंगी।

भारत की तीन चौथाई आबादी गांवों में बिखरी है। वहां नारी, श्रम तो पूरा करती है पर उसके व्यक्तित्व का सुधार हो सके ऐसा कोई सुयोग और अवसर होने पर भी नहीं दिखता। देहातों में नारी की स्थिति अपंग जैसी, बंदी जैसा जीवन व्यतीत करने जैसी है। वह पुरुष की चल संपदा बनकर हर दृष्टि से उसी की दया पर निर्भर रह रही है। न उसको शिक्षा का अवसर प्राप्त है न स्वावलंबन की क्षमता विकसित करने सुयोग है। इसके अतिरिक्त रूढ़ियों, कुरीतियों ने उसे वर्षों से जकड़ा है जिसके कारण उसकी मानवोचित महत्वाकांक्षाएँ, कामनाएँ, अधिकार भी मर गई हैं। अगर देश की आधी आबादी गई गुजरी स्थिति में रहे तो देश व समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। मात्र पुरुष की उन्नति को तथा उसके उत्पादन को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि नारी इसी स्थिति में पड़ी रही तो पुरुष को भी उसकी इस गई गुजरी स्थिति का भार सहन करना पड़ेगा। इसलिए समाज व देश को उन्नतिशील बनाने के लिए नारी उत्कर्ष की महती आवश्यकता है।

नारी समाज की निर्मात्री है क्योंकि वह समाज का धारण, पोषण व संवर्धन करती है। यदि तन मन से प्रसन्न व प्रफुल्लित रहेगी तो उसकी संतान भी उसी प्रकार की प्रसन्न, स्वस्थ व आशावादी होगी। नारी यदि ज्ञानवान, शिक्षित, सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी होगी तो उत्पन्न संतान भी ज्ञानवान, सदाचारी, सुसंस्कारी, योग्य होगी। यदि वहीं नारी अयोग्य, अपिक्षित, मलीन रहेगी तो उसका सृजन भी उतना ही अयोग्य, कुसंस्कारी, दबे कुचले, हीन भावना के संतानें जन्म लेंगी जो देश व समाज पर अनायास भार ही बनेंगी और समाज का स्तर गिरता जाएगा। इसलिए नारी उत्कर्ष आवश्यक है जो आगे आने वाले ग्रामीण समाज का उत्थान करने में नारी का योगदान अग्रणी होगा। इसलिए जैसी जमीन होगी, वैसी ही फसल होगी। इस संदर्भ में प्रज्ञापुराण में भी आचार्य जी ने वर्णन किया है – ‘नारी खदान है, नर उसमें से निकलने वाला खनिज है, खदान जैसी होती है, धातुएँ उसी स्तर की उसमें से निकलती हैं। कोयला, तांबा, सोना, चांदी आदि अपने अपने ढंग की खदानों से निकलते हैं। श्रेष्ठ स्तर की नारियां अपने जैसे गुण, कर्म, स्वभाव की संतानें जनती हैं।¹⁸ अतः ग्रामीण महिलाओं में भी शिक्षा, सुसंस्कारिता, स्वावलंबन की भावनाएँ विकसित कर नारी का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक स्तर का विकास करना अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज में भावी संतान योग्य, सुसंस्कारी एवं स्वावलंबी, पुरुषार्थी उत्पन्न हो सके। इसलिए नारी उत्कर्ष ग्रामीण महिलाओं में भी अनिवार्य है।

ग्रामीण महिलाओं में नारी उत्कर्ष योजना

नारी उत्थान के लिए महत्वपूर्ण दो चरण हैं— 1. शिक्षा एवं 2. स्वावलंबन

1. शिक्षा संवर्द्धन :-

शिक्षा को नारी प्रगति के लिए आवश्यक माना जाए और उसके लिए साधन जुटाया जाना आवश्यक है। गाँव में घुसी रूढ़िवादिता को दूर करके घर परिवार के सदस्यों समर्थ नर-नारियों को यह समझाया जाए कि शिक्षा के सामयिक,

दूरगामी परिणाम क्या होते हैं और उससे वंचित होने के कारण उसके दूरगामी दुष्परिणाम क्या भुगतने पड़ते हैं। जिस प्रकार पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा बिना आदमी को इर्दगिर्द सीमित ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है और कूप मंडूक जैसा जीवन जीना पड़ता है। वह सभ्य समाज से वंचित ही रह जाता है। शिक्षा व्यक्ति को विद्वान, अनुभवी और दूरदर्शी बना सकने में असाधारण सहयोग करती है। अशिक्षितों को सीमित ज्ञान होने से यह पिछड़ी हुई स्थिति में रहकर गई गुजरी जिन्दगी बितानी पड़ती है।

गूढ़ मान्यताओं और कुरीतियों को घटाने, हटाने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। प्रगतिशील और प्रतिगामियों के बीच का अंतर समझने में सहायक है। शिक्षा से हर क्षेत्र में व्यक्ति की वृद्धि होती है जबकि अशिक्षा से प्रगति के प्रायः सभी द्वार बंद ही दिखते हैं। इस तरह परिवार एवं घर में उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता समझी जा सकेगी जिनसे लड़कियों एवं प्रौढ़ महिलाओं को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और अवकाश प्रदान करें। इस संबंध में प्रज्ञापुराण में आचार्यजी कहते हैं कि – “विचारशीलों का दायित्व है कि नारी शिक्षा में कमी न रहने दी जाए। उसे अपने महान उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया जाये, उसके निर्वाह के लिए मार्ग दिखाया जाये। उसके अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है। नारी का बौद्धिक एवं व्यवहारिक शिक्षण ऐसा हो जिसके आधार पर उसे प्रस्तुत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने संपर्क परिकर को समुन्नत कर सकना संभव हो सके।”¹⁹ इस तरह ग्रामीण महिलाओं में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेतनभोगी शिक्षिकाएँ जुटाने की अपेक्षा सही समाधान यही हो सकता है कि शिक्षित महिलाएँ अपने घर-परिवार के कार्यों में से किसी प्रकार समय निकालकर अपने आस-पास समीपवर्ती घरों की महिलाओं को प्रौढ़ पाठशाला के लिए प्रयास करें और दूसरी शिक्षित महिलाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें भी इस कार्य में लगाएँ। प्रयत्न यही हो कि किसी भी आयु का किसी भी स्थिति में रहने वाली महिलाओं को साक्षर बनाने का अवसर मिले। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियाँ अपने गांवों के स्कूल में जाने लगती हैं परन्तु घर गृहस्थी वाली प्रौढ़ महिलाओं के लिए भी शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता समझी जाये। शिक्षा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा उचित-अनुचित का ज्ञान बोध कराती है।

2. स्वावलंबन :-

स्वावलंबन का तात्पर्य है आत्मनिर्भरता की दिशा में ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करना। वर्तमान समय की स्थिति, परिस्थिति देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी स्वावलंबन की प्रवृत्ति का विकास किया जाए तथा उसे उस दिशा में भी प्रोत्साहित किया जाए। परिवार में महिलाओं को घरेलू कार्यों के अलावा उनका श्रम और समय निरर्थक ही जाता है। ऐसे समय में बुद्धिमत्ता यह है कि स्त्रियों को श्रम और समय का सदुपयोग उनको स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया जाये। इसका कारण हुआ कि वह गृह कार्यों में लगातार लगी रहती है, पर वह प्रत्यक्षतः कुछ कमाई करते हुए दिखाई नहीं पड़ती। घर को चलाने के लिए उपयुक्त धन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें स्त्री परिवार एवं बच्चों के लिए अत्यधिक श्रम भी करना पड़ता है ऐसे में स्त्रियों के लिए भी आजीविका की व्यवस्था आवश्यक है ताकि उन्हें परावलंबन का दवाब सहना न पड़े और वह भी स्वेच्छानुसार कुछ न कुछ अपनी प्रगति प्रक्रिया के लिए सुविधा-साधन जुटा सके। ग्रामीण महिलाओं में स्वावलंबन के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कोई न कोई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हर क्षेत्र में चल सकते हैं।

प्रज्ञापुराण में आचार्यजी लिखते हैं कि यदि समाज की प्रगति अभीष्ट है तो नारी को परावलंबन के गर्त से निकालकर स्वावलंबी, सुसंस्कारी बनाना होगा।²⁰ आगे आचार्य जी प्रज्ञापुराण में लिखते हैं – “नारी को स्वावलंबी बनने दिया जाए। वह शीलवती बनी रहे किन्तु इतनी भी संकोची न बने कि जिससे सोचने, बोलने और करने की क्षमता ही चली जाए। उसे दासी न बनाया जाए, गृहलक्ष्मी के रूप में विकसित किया जाए। उसका कौशल ऐसा रहना चाहिए कि आवश्यकतानुसार उपार्जन भी किया जा सके। पराश्रित न रहकर वह समयानुसार दूसरों को आश्रय व सहयोग भी प्रदान कर सके।”²¹ इस तरह ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबन की धारा में पुरुषों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है इससे वह अपनी क्षमता और कौशल को विकसित कर पाने में समर्थ हो सकेगी। पुरुषों और परिवार का उचित आर्थिक स्तर में वृद्धि होने से वह प्रगतिशील हो सकेगी। नारियों को बहुलावन की प्रवृत्ति से वह निर्भीक और परिवार में सहयोग प्रदान करने से उसका गौरव और सम्मान भी बढ़ेगा। इस प्रवृत्ति से अन्य नारियों को भी प्रोत्साहन और सहयोग से नारी स्वावलंबी बन सकेगी।

ग्रामीण महिलाओं को सुमुन्नत बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रज्ञापुराण में भी पुरुष वर्ग को निर्दिष्ट किया गया है – “महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के निर्वाह में स्वस्थ शरीर, संतुलित मनोभाव, अनुभव एवं कौशल अपेक्षित है। नारी को इस योग्य बनाने का अवसर मिलना आवश्यक है। ये सभी सुविधाएँ जुटाने में ही नारी को प्राचीन काल की तरह समुन्नत स्तर तक पहुँचाया जा सकेगा।”²² नारी की जो दुर्दशा पिछले कालखण्ड में हुई थी उसके लिए प्रज्ञापुराण में पुरुषों को सजग और सचेत करते हुए लिखा है कि – “पिछले दिनों नारी को अनीति भरे प्रतिबंधों में जकड़कर नर ने ही उसे दुर्गतिग्रस्त किया है। इसी कारण आज भी उठ नहीं पा रही है तथा अर्धांगिनी की दुर्दशा से पति भी संकटों से घिरा है। इसका प्रायश्चित्त है कि वह दोगने उत्साह से उसके उत्थान की व्यवस्था बनाई जाए।”²³ अतः नारी के अंदर समुचित आत्मबल है

उसे योग्य, शिक्षित, स्वावलंबी, और सुसंस्कारी बनाने में पुरुषों के सहयोग एवं सहकार की आवश्यकता अपेक्षित है। आचार्यजी प्रज्ञापुराण में लिखते हैं – सुमन्नत नारी ही परिवार को स्वर्ग बना पाती है। उसकी क्षमता विकसित करने में लगाया गया श्रम, मनोयोग और धन असंख्य होकर लौटता है। नारी को श्रेय सम्मान देने वाले अपने अनुदान की तुलना में असंख्यगुना प्रतिफल प्राप्त करते हैं।²⁴ इस तरह ग्रामीण महिलाओं के प्रति ग्रामीण समाज के पुरुषों की मानसिकता एवं व्यवहारिकता नारी उत्कर्ष योजना के अनुरूप बनाने व सहयोग करने का भाव अपेक्षित है ताकि ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा, स्वावलंबन स्वास्थ्य, मनोवृत्ति एवं सुसंस्कारिता की भावना सुदृढ़ हो सके और आगे बढ़ सके।

नारियों की इस योजना के अलावा भी पुरुषों को अपनी व्यवहारिकता से घर के कार्यों में स्त्रियों का सहयोग करना अत्यंत जरूरी है जिससे वह भी प्रगति में निःसंकोच होकर कार्य कर सकें। परिवार की दिनचर्या ऐसी न हो कि वह पूरा समय भोजन और साफ सफाई के कार्यों में बिता दे अपितु नारी के श्रम का सदुपयोग शिक्षा, कलाकौशल, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के प्रति भी किया जाना आवश्यक है। अतः नारियों के उत्कर्ष में ही पुरुषों एवं समाज का उत्कर्ष निर्धारित है।

उपसंहार:

इस प्रकार आधी जनसंख्या भी शक्ति की दुर्दशा को रोकने के लिए नारी उत्कर्ष एक श्रेष्ठ समग्र योजना है जिसके द्वारा ग्रामीण महिलाएं जो देश की आधी आबादी के रूप में रह रही हैं, उन्हें स्वस्थ, शिक्षित, सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में नारी की विषिष्टता एवं अभूतपूर्व योगदान से वह समाज में अग्रणी और पूज्य मानी जाती थी परंतु सामांतकाल में नारियों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार एवं दुर्दशा से निश्चित ही नारियों का जीवन नारकीय हो गया था। वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक चेतना के जागरण से तथा संविधान द्वारा अधिकार एवं सुरक्षा के बाबजूद भी नारियों की दशा चिंतनीय रही है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी पूर्वकाल की तरह ही दिखती है। ऐसे में देश की आधी जनसंख्या जो देहातों में रह रही है उनका उत्कर्ष अत्यंत आवश्यक है। नारी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना प्रथम उद्देश्य है ताकि वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं जीवन का उचित निर्धारण कर सकें। शिक्षा जहां उन्हें साक्षर ही नहीं मानसिक क्षमताओं की वृद्धि करने में सहायक है तथा अपने जीवन को नैतिक, सुसंस्कृत रूप से विकसित कर सकती है। स्वावलंबन नारी उत्कर्ष का दूसरा उद्देश्य है जिसमें नारी उद्यमशील, कलाकौशल, एवं प्रतिभा को विकसित कर आत्मनिर्भर हो सकेगी। स्वावलंबन की वृत्ति से नारी अपने परिवार एवं गृहस्थ के कार्यों में उचित सहयोग भी प्रदान कर सकेगी। इस तरह स्वावलंबी नारी परावलंबन की भावना से ग्रसित नहीं होगी। नारी इस प्रवृत्ति से अपनी और परिवार की प्रगति करने में समर्थ हो सकेगी।

ग्रामीण महिलाओं में नारी उत्कर्ष की इस अवधारणा से शिक्षित, सुसंस्कृत, स्वावलंबी नारी ही समाज की प्रगति में सहायक बन सकेगी। इन सभी से युक्त नारी ही भावी समाज का निर्माण कर सकने में समर्थ हो सकती है। पूर्व कालों में जो गलती नारी के प्रति हुई है, प्रायश्चित्त स्वरूप नारियों को स्वस्थ शरीर, कौशल, मनोबल, शिक्षा एवं सुसंस्कारिता को विकसित करने के लिए परिवार एवं समाज में पुरुष वर्ग से अपेक्षा भी की गई है। अतः नारी उत्कर्ष की इस योजना से ग्रामीण महिलाओं की उत्कर्ष की स्थिति एवं दशा में सुविकसित किया जाये ताकि श्रेष्ठ समाज एवं प्रगतिशील समाज बन सके।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. मनु स्मृति – 9/26
2. यजुर्वेद – 5/10 सिंही असि सपत्नसाही, वही 13/26
3. शतपथ ब्राह्मण – 5/2/1/10
4. तैत्तिरीय ब्राह्मण – 3/3/3/5
5. व्यास संहिता – 2/14
6. डॉ. सुषुमा शुक्ला, वैदिक वागमय की नारी, विद्याविधि प्रकाशन, दिल्ली 1996, पृष्ठ 80
7. वृहदारण्यक उपनिषद – 2/4/3, वही – 6/3/1
8. आचार्य श्री राम शर्मा, इक्कीसवीं सदी, नारी सदी, प्रकाशन, अखण्ड ज्योति संस्थान 1995, पृष्ठ 2/54
9. वही – पृ. 2/11
10. आचार्य श्री राम शर्मा, प्रज्ञापुराण तृतीय खण्ड – 3/3, पृष्ठ 111, प्रकाशन – युग निर्माण योजना मथुरा (1985)
11. देवी भागवत – 11/6
12. प्रज्ञापुराण – तृतीय खण्ड – 3/3/27-32 की टीका
13. वही 3/3/8-12 की टीका
14. वही – 3/3 पृष्ठ 123
15. वही – 3/3 पृष्ठ 116, 127

16. प्रो. श्रीमति शोभा सिंह महिला सशक्तिकरण यथार्थ और चुनौतियां, महिला सशक्तिकरण विषेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेन्द्रनगर हैदराबाद, पृष्ठ 19 जून 2016
17. वही – पृष्ठ 20
18. प्रज्ञापुराण – तृतीय खण्ड – 3/3/22-24 की टीका
19. वही 3/3/42-45 की टीका
20. वही – 3/3 पृष्ठ 120
21. वही 3/3/47-50 की टीका
22. वही 3/3/61-63 की टीका
23. वही 3/3/65-67 की टीका
24. वही 3/3/18-20 की टीका

